

Institut für
Flugführung

Projekte mit Beteiligung des Instituts für Flugführung

REACTOR (REducing WorkloAd through EffiCient TechnOlogies and ProceduRes)

Zukünftig steigendes Verkehrsaufkommen in der Luftfahrt sowie komplexer werdende Luftfahrtsysteme führen zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung von Piloten. Im Rahmen des REACTOR Projektes sollen innovative Technologien entwickelt werden, die zur Reduzierung der kognitiven wie physischen Arbeitsbelastung beitragen sollen. Im Zuge dessen konzipiert das Institut für Flugführung eine Bodenkontrollstation (BKS), welches die Cockpit-Besatzung bei ihrer Tätigkeit unterstützen soll. Vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit im Luftverkehr.

Abbildung 1: Bodenkontrollstation U-Fly

Projektbeschreibung

Eingebettet in das europäische Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Clean Sky 2“ soll das REACTOR Konsortium eine führende Rolle in der Entwicklung eines Cockpits der nächsten Generation einnehmen. Neuartige Schlüsseltechnologien wie beispielsweise ein Sprachsteuerungssystem im Cockpit, ein visuelles Unterstützungssystem (Eye Visor) oder eine BKS sollen im Rahmen des Projektes auf ihren Nutzen hin evaluiert werden. Die Integration der genannten Technologien in einen bereitgestellten Cockpit-Simulator („Active Cockpit“) sowie die Gewährleistung einer fehlerlosen Datenübertragung zwischen BKS und Cockpit-Simulator stellen dabei die signifikanten Herausforderungen dar. Die kooperative Zusammenarbeit der beteiligten Projektpartner soll das visionäre Ziel einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im Luftverkehr untermauern.

Ziele

Ziel der im Rahmen des REACTOR Projektes vom DLR entworfenen BKS ist die Überwachung sowie Kontrolle mehrerer, gleichzeitig im zivilen Luftraum befindlicher Luftfahrzeuge. Ausschlaggebendes Kriterium bei der Entwicklung einer BKS ist die Erhöhung

der Luftverkehrssicherheit durch die Unterstützung der Cockpit Crew insbesondere in kritischen Flugphasen. Als Hauptmerkmale der BKS können die Vorbereitung, Planung und Gestaltung einer optimierten Flugbahn, die Übernahme der Kommunikationstätigkeiten der Piloten mit beispielsweise Air Traffic Control (ATC) sowie die automatisierte Konflikterkennung mit anderen Luftverkehrsteilnehmern genannt werden. Die Fähigkeit der vollständigen Fernführung eines Luftfahrzeuges im zivilen Luftraum durch die BKS wurde dabei als Ziel festgelegt. Die stetige Weiterentwicklung der BKS unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung einer intuitiven Mensch-Maschine Architektur repräsentiert einen der anstehenden Projektschritte. Zusammenfassend sollen mit Hilfe der genannten Schlüsseltechnologien Konzepte zukünftiger Cockpit Generationen aufgezeigt werden.

Projekt	REACTOR (REducing WorkloAd through EffiCient TechnOlogies and ProceduRes)
Projektpartner	Airbus Defense & Space BAE Systems Coventry University DLR – Institut für Flugführung GE Aviation UK GE Deutschland
Projektlaufzeit	2016 – 2020
Finanzierung	EU-Forschungsmittel (Horizon 2020/ Clean Sky 2)

Kontakt

Joonas Lieb

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Institut für Flugführung, Pilotenassistenz

Tel: +49 531 295-2437

E-Mail: Teemu.Lieb@dlr.de

URL dieses Artikels

https://www.dlr.de/fl/desktopdefault.aspx/tabid-1149/1737_read-49471/

Texte zu diesem Artikel

Fachgruppe Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS)

(https://www.dlr.de/fl/desktopdefault.aspx/tabid-11763/20624_read-48305/usetemplate-print/)

Acknowledgement

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 945583. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

Disclaimer

The results, opinions, conclusions, etc. presented in this work are those of the author(s) only and do not necessarily represent the position of the JU; the JU is not responsible for any use made of the information contained herein.